

Université Akli Mohand Oulhadj – Bouira

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Département des Sciences Agronomique

MINI PROJET LICENCE ACADEMIQUE

Domaine : Science de la Nature et de la Vie

Filière : Agronomie

Spécialité : Production Animale

Présenté par :

- TAIR MELAK
- REZKI YASMINE
- MOUSSOUNI KHADIDJA

Thème

**Le Protocole Vaccinale Chez L'élevage
Poulets de Chair**

Encadré par :

Abdelli Amine.

Année Universitaire : 2020/2021

*A cœur vaillant rien d'impossible
A conscience tranquille tout est accessible*

*Quand il y a la soif d'apprendre
Tout vient à point à qui sait attendre*

*Quand il y a le souci de réaliser un dessein
Tout devient facile pour arriver à nos fins*

*Malgré les obstacles qui s'opposent
En dépit des difficultés qui s'interposent*

*Les études sont avant tout
Notre unique et seul atout*

*Ils représentent la lumière de notre existence
L'étoile brillante de notre réjouissance*

*Comme un vol de gerfauts hors du charnier natal
Nous partons livrés un combat héroïque et brutal*

*Espérant des lendemains épiques
Un avenir glorieux et magique*

*Souhaitant que le fruit de nos efforts fournis
Jour et nuit, nous mène vers le bonheur fleuri*

*Nous prions dieu que ce mémoire
Fera signe de gloire*

*Et que nous serions enchantés
Par notre travail honoré*

The page is decorated with purple flowers and swirls. There are several large purple flowers with green leaves on the left side. A large purple swirl starts from the top left and goes towards the top right. Another purple swirl is on the right side, starting from the top and going down. There are also some smaller purple flowers and swirls scattered throughout the page.

Remerciement

On remercie dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé

Et la volonté de terminer ce mini projet.

Tout d'abord, ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu avoir le jour sans l'aide et l'encadrement de *Mr ABDELLI AMINE*, on le remercie pour la

qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, sa gentillesse et qualité humaine, son efficacité, capacité et son activité, ses réponses e-mails éclairs sont tous exceptionnelles.

Sa disponibilité durant notre préparation de ce mémoire. Nous apprécions beaucoup votre effort pour faire réussir ce mémoire.

Un grand merci à *Mme. DOUMANDJI WAFFA* et pour tous ces bons moments passés ensemble, pour sa patience, capacité et son activité.

Merci à tous pour votre soutien et votre bonne humeur au quotidien. et pour avoir aidé dans notre travail merci à vous.

En fin à toute personne qui a participé de loin ou de près à l'élaboration de ce projet.

Dédicace

On dédie ce mémoire à ...

A mes chères parents Mohammed et Aouda

Affables, honorables, aimables : vous représentez pour moi le symbole de la bonté par excellence, la source de tendresse et L'exemple du dévouement qui n'a pas cessé de m'encourager et de prier pour moi.

Vos prières et vos bénédictions m'ont été d'un grand secours pour mener à bien mes études.

Aucune dédicace ne saurait être assez éloquente pour exprimer ce que vous méritez pour tous les sacrifices que vous n'avez Cessé de me donner depuis ma naissance, durant mon enfance et même à l'âge adulte.

Vous avez fait plus que des parents puissent faire pour que leurs enfants suivent le bon chemin dans leur vie et leurs études.

Je vous dédie ce travail en témoignage de mon profond amour. Puisse Dieu, le tout puissant, vous préserver et vous accorder santé, longue vie et bonheur.

A ma seule sœur Amina

Aucune dédicace ne saurait exprimer l'amour, L'estime, le dévouement et le respect que j'ai toujours eu pour vous.

Rien au monde ne vaut les efforts fournis jour et nuit pour mon éducation et mon bien être.

Ce travail est le fruit de tes sacrifices que tu as consentis pour mon éducation et ma formation. Merci pour votre soutien durant toutes ces années, vos plaisanteries et vos sourires qui me donnent l'amour tous attendue d'eux merci pour tous grande sœur.

A mes grands frères Ali et Lamine

vos encouragements m'ont donnés la puissance de voire le plus loin possible et de rêvé toujours plus loin, toujours plus haut et de passé toujours aux devants de mes soucis et mes problèmes.

Merci pour tous grands frères.

Moussouni Khadidja.

Dédicace

*Tout d'abord, ce travail ne serait pas aussi riche et n'aurait pas pu avoir le jour sans l'aide et l'encadrement de **Mr Abdelli Amine**.*

On le remercie pour la qualité de son encadrement exceptionnel, pour sa patience, sa rigueur

et sa disponibilité durant notre préparation de ce mémoire.

*Je dédie ce modeste travail à ma chère mère **SAIDA***

*Et mon cher père **MESSAOUD***

Aucun hommage ne pourrait être à la hauteur de l'amour

Dont ils ne cessent de me combler, Que DIEU leur procure bonne santé et longue vie, pour tous leurs sacrifices, leur amour, leur tendresse, leur soutien leurs prières tout au long de mes études.

A mes chers frères, pour leur appui et leur encouragement.

*A ma seule sœur **Amira**. Merci d'être toujours à mes cotés.*

Merci à tous mes chers frères, que DIEU les préserve.

A mes chères amies ; pour leurs encouragements permanents, et leur soutien moral. A mes deux collègues

***Khadidja et Yasmine**.*

A toute ma famille pour leur soutien tout au long de mon parcours universitaire.

Que ce travail soit l'accomplissement de vos vœux tant allégués, et le fruit de votre soutien infaillible.

Merci d'être toujours là pour moi. Et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin pour que ce projet soit possible, je vous dis merci.

Merci infiniment

MELAK

Dédicace:

*Avec un très grand amour et beaucoup de respect, je dédie ce modeste travail, à la femme qui s'est tellement sacrifié pour moi, et qui mérite toute ma reconnaissance. A ma très chère mère: **MESSAD**, que dieu la protège. A celui qui m'a donné tout sans recul, À mon cher père: **AHMED**, que dieu m'aide à lui rendre son dû et que dieu le protège.*

Tous les mots du monde ne sauraient exprimer l'immense amour que je vous porte, ni La profonde gratitude que je vous témoigne pour tous les efforts et les sacrifices que Vous n'avez jamais cessé de consentir pour mon instruction et mon bien-être. Pour leur soutien et leur amour inconditionnels. Je leur dois la réussite de mes études Et tellement plus encore. Je les remercie pour la confiance qu'ils sont su m'accorder; J'espère avoir répondu aux espoirs que vous avez fondés en moi. Je vous rends hommage par ce modeste travail en guise de ma reconnaissance

Eternelle et de mon infini amour.

Vous résumez si bien le mot parents qu'il serait superflu d'y ajouter quelque chose. Que Dieu tout puissant vous garde et vous procure santé, bonheur et longue vie.

Merci merci merci pour tout.

*À mes très chers frères: **ALI** et **HAMZA**, et mes sœurs: **WIZA** et **NACERA**.*

*Sans oublier: Petit **Moh**, **Islam**, **Haroun**.*

Pour m'avoir soutenu et tout au long de mes études, pour votre amour, votre confiance

Et votre présence dans les moments difficiles et de déprime.

Je ne peux exprimer à travers ses lignes tous mes sentiments d'amour et de tendresse Envers vous, puisse l'amour et la fraternité nous unissent à jamais, je vous souhaite la Réussite dans votre vie avec tout le bonheur qu'il faut pour vous combler.

*A tout ma famille (**REZKI**). Pour avoir toujours été à mes côtés.*

À mes grands-parents, pour tout ce qu'ils m'ont et continuent à m'apporter.

*À mes chères amies, **Lili**, **Majda**, **Khaoula**, **Rym**, **Khadidja**, **Melak**, **Hindo**.*

Qui font partie de ces personnes rares par leurs gentillesse, leurs tendresses et leurs grands Cœurs. Pour tous ces bons moments passés ces dernières années. Merci d'avoir été là, j'Espère que les années à venir seront aussi heureuses que celles passées ensemble.

Je vous souhaite une vie pleine de réussite, de santé et de bonheur...

Merci...

REZKI Yasmine...

TABLE
DES
MATIERES

TABLE DES MATIERES

INDEX DES ABREVIATIONS

INDEX DES FIGURES

INDEX DES TABLEAUX

INTRODUCTION

PARTIE I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE

Chapitre I : La Vaccination

1.	Définition du vaccin	22
2.	Histoire du vaccin	22
3.	Vaccin.....	23
3.1.	Composition de vaccin.....	23
3.2.	Les types de vaccin.....	23
3.2.1	Vaccin à virus inactivés (tués).....	24
3.2.2	Vaccin à virus vivants (atténués).....	24
3.3	Les Facteurs affectant l'efficacité des vaccins.....	26
3.4	Façon d'administrer les vaccins	29
4.	Vaccination.....	29
4.1.	Principe de la vaccination	29
4.2.	Les raisons de vaccination, Pourquoi se faire vacciner ?.....	30
4.3	Le choix de la méthode de vaccination.....	30
5.	Contre-indications et effets indésirables de l'administration des vaccins.....	31
5.1.	Les effets indésirables propres à tous les vaccins peuvent être classés en trois groupes.....	31
5.2.	Les réactions locales	31
5.3	Les réactions générales	32
5.4.	Les réactions allergiques sévères	32
6.	L'immunité.....	33
6.1	Définition	33
6.2	Les types d'immunité.....	33
6.2.1.	Immunité naturelle.....	33
6.2.2.	Immunité acquise.....	34
6.3.	Système immunitaire.....	34
6.3.1.	La réponse innée ou non spécifique.....	34
6.3.2.	La réponse acquise ou non spécifique.....	34
6.3.3.	Réaction du système immunitaire aux vaccins.....	35
6.4.	Comment le poulet de chair est immunisé, les types d'immunité (Parents, poussins).....	35

Chapitre II: le protocole vaccinal dans le monde :

1. Le développement de l'aviculture dans le monde	38
2. Souche de poulet de chair.....	38
2.1. Choix de la souche.....	38
2.2. Les races utilisées pour la souche chair dans le monde.....	38
3. Hygiène et prophylaxie.....	39
3.1. Hygiène.....	39
3.2. Prophylaxie.....	39
3.2.1. La prophylaxie sanitaire.....	39
3.2.2. La prophylaxie médicale.....	40
4. Vide sanitaire.....	42
5. Identification des maladies	44
6. Les principales pathologies chez le poulet de chair.....	45
6.1. Les maladies virales.....	45
6.1.1. La maladie de New Castel.....	45
6.1.2. Bronchite infectieuse.....	47
6.1.3. La Coccidiose.....	48
6.2. Les maladies bactériennes.....	49
6.2.1. Colibacillose.....	49
6.2.2. Les Mycoplasmoses aviaires.....	50
7. Enquête sur les maladies	51
8. Techniques de vaccination chez les volailles	53
8.1. Méthodes de vaccination.....	53
8.1.1. Vaccination par eau de boisson.....	54
8.1.1.1 Préparation de la solution.....	54
8.1.1.2. Points cruciaux.....	54
8.1.1.3. Nettoyage du circuit d'abreuvement.....	55
8.1.1.4. L'assoiffement des animaux.....	55
8.1.1.5. Vidange du circuit d'eau.....	55
8.1.1.6. Volume d'eau.....	55
8.1.1.7. Préservation du vaccin et neutralisation du chlore.....	55
8.1.1.8. Distribution du vaccin.....	55
8.1.2. Contrôle de la vaccination	55
8.1.3. Vaccination par nébulisation.....	56
8.1.3.1. Préparation de la solution.....	57

8.1.3.2. Points cruciaux.....	58
8.1.3.3. Déroulement de la vaccination.....	58
8.1.4. vaccination par injection.....	58
8.1.4.1. Points cruciaux.....	58
8.1.5. Autres méthodes de vaccination.....	59
8.1.5.1. Trempage de bec.....	59
8.1.5.2. Transfixion alaire.....	59
8.1.5.3. Injection in ovo.....	59
9. Protocole de vaccination.....	59

CONCLUSION

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Index des
abréviations

ONAB	Office National d'Aliment de Bétail
ORAC	Office Régional Avicole Centre
ORAVIO	Office Régional Avicole Ouest
ORAVIE	Office Régional Avicole Est
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
IAHP	Influenza Aviaire Hautement Pathogène.

Index des figures

Figures	Index	Pages
Figure 01	Les types de vaccination.	26
Figure 02	Principe d'obtention d'anticorps spécifiques d'un agent microbien donné chez la poule pondeuse (d'après Chalghoumi et al. 2009).	36
Figure 03	Courbe caractéristique de mortalité de la forme aiguë de la maladie de Gumboro (Parkhust; 1964).	48
Figure 04	Score lésionnel des coccidioses (AAAP).	49
Figure 05	Préparation de vaccin de J16 par l'eau de boisson (GOMBO L) (anonyme, 2019).	54
Figure 06	Préparation de vaccin de J7 par un nébuliseur (anonyme, 2019).	56
Figure 07	La vaccination par un nébuliseur électrique (anonyme, 2019).	58
Figure 08	Soif de poulet pour la vaccination de GOMBO L (anonyme, 2019)	58

Index des tableaux

Tableaux	Index	Page
Tableau 01	Facteurs de réussite d'un programme de vaccination.	27
Tableau 02	Programme de vaccination de certaines exploitations d'après le vétérinaire.	41
Tableau 03	Reconnaître les signes d'une maladie.	45
Tableau 04	Résolution des problèmes courants après 7 jours de vie.	51
Tableau 05	Programme de vaccination.	60

Résumé :

Ce travail a été réalisé afin de révéler l'importance de la vaccination chez le poulet de chair, ses différentes techniques, le plan prophylaxie utilisées et les principales pathologies qui affectent le secteur aviaire. Nous avons dévoilé dans notre recherche, que Les maladies virales et infectieuses peuvent être contrôlées par la vaccination.

La vaccination aide à prévenir ces maladies en stimulant ou en renforçant le système immunitaire des poulets en produisant des anticorps contre les maladies dont on vaccine contre eux.

Les poulets de chaires sont soumis à un programme de vaccination spécifique, ce programme est déterminé en Algérie par la Direction des Services vétérinaires ou un vétérinaire spécialisé. Ainsi que les éventuels échecs de la vaccination et la réussite de prophylaxie médicale.

En élevage aviaire, la prophylaxie constitue le meilleur moyen pour assurer la protection des animaux.

Mots clés : Poulet de chair, Elevage, Vaccination, Maladies virales, Protocole.

Abstract:

This work was carried out in order to reveal the importance of vaccination in broilers, its different techniques, the prophylaxis plan used and the main pathologies that affect the avian sector. We have shown in our research that viral and infectious diseases can be controlled by vaccination.

Vaccination helps prevent these diseases by stimulating or strengthening the immune system in chickens by producing antibodies against diseases that are vaccinated against them.

The broilers are subject to a specific vaccination program, this program is determined in Algeria by the Directorate of Veterinary Services or a specialized veterinarian. As well as the possible failures of vaccination and the success of medical prophylaxis.

In avian breeding, prophylaxis is the best way to ensure the protection of animals.

Keywords: Broiler, Breeding, Vaccination, Viral diseases, Protocol.

ملخص :

تم تنفيذ هذا العمل من أجل الكشف عن أهمية التطعيم في الدجاج اللحم وتقنياته المختلفة وخطة الوقاية المستخدمة وأهم الأمراض التي تصيب قطاع الطيور. لقد أظهرنا في بحثنا أنه يمكن السيطرة على الأمراض الفيروسية والمعدية عن طريق التطعيم

يساعد التطعيم على الوقاية من هذه الأمراض عن طريق تحفيز أو تقوية جهاز المناعة في الدجاج عن طريق إنتاج أجسام مضادة ضد الأمراض التي يتم تطعيمها ضدها.

يخضع دجاج اللحم لبرنامج تطعيم محدد، ويتم تحديد هذا البرنامج في الجزائر من قبل مديرية الخدمات البيطرية أو طبيب بيطري متخصص. فضلاً عن الإخفاقات المحتملة للتطعيم ونجاح العلاج الوقائي الطبي في تربية الطيور. الوقاية هي أفضل طريقة لضمان حماية الحيوانات.

الكلمات المفتاحية: دجاج التسمين ، تربية ، تلقيح ، أمراض فيروسية ، بروتوكول.

INTRODUCTION

Introduction :

L'élevage aviaire industriel nécessite l'utilisation de poulets de race à croissance rapide. Ces poulets sont élevés en grand nombre et en promiscuité dans un espace restreint. Avec ce type d'élevage, les poulets deviennent susceptibles à différents agents infectieux et à diverses maladies qui diminuent leur immunocompétence et de la promiscuité qui dégrade leur hygiène environnementale (Friedman, 1998; Singh et al. 2006).

La filière avicole prend véritablement sa place en Algérie dans les années 70 par la mise en œuvre d'une politique avicole. Cette politique s'est traduite par la mise en place d'offices nationaux (ONAB, ORAC, ORAVIO, ORAVIE), relayée par la suite par le développement du secteur privé qui a pris sa place dans le modèle avicole intensif (KIROUANI, 2015).

Cependant malgré son importance, ce développement rencontre beaucoup de problèmes, En effet aux contraintes majeures de bases constituées par le manque d'infrastructures adéquates d'élevage, le manque d'hygiène, la mauvaise gestion d'élevage et certaines pathologies persistent et constituent de ce fait un obstacle au développement de cette filière. Toutefois le dispositif de contrôle vétérinaire officiel en vigueur ne permet plus à lui seul de garantir une maîtrise totale des risques sanitaires (KACI, 2013).

Donc La vaccination joue un rôle important dans l'élevage des poulets chaires. Les maladies virales et infectieuses peuvent être contrôlées par la vaccination. La vaccination aide à prévenir ces maladies en stimulant ou en renforçant le système immunitaire des poulets en produisant des anticorps contre les maladies dont on vaccine contre eux. Les poulets de chaires sont soumis à un programme de vaccination spécifique, ce programme est déterminé en Algérie par la Direction des Services vétérinaires ou un vétérinaire spécialisé. Le programme de vaccination varie d'un élevage à un autre en fonction des maladies dominantes et des moyens disponibles. Par conséquent, les éleveurs de poulets de chaires doivent prendre les conseils des vétérinaires pour protéger leurs élevages, éviter la transmission des maladies et les pertes importantes. C'est ce que l'on appelle Prophylaxie médicale ou Vaccination. C'est la prévention vaccinale, immunologique et chimique. L'immunité permet à l'individu de développer un système biologique de reconnaissance spécifique et de neutralisation ou de destruction des agents pathogènes. Les parents sont vaccinés contre un certain nombre de maladies pour passer efficacement les anticorps aux poussins. Ces anticorps servent à protéger

les poussins pendant la première période de la croissance. Cependant ces anticorps ne protègent pas les poulets de chair pendant toute leur vie. Pour assurer sa protection, le corps généralement possède deux types de mécanismes de défense : l'immunité innée et l'immunité adaptative ou acquise

L'immunité innée permet la défense de l'organisme contre les agents infectieux de façon immédiate. À l'inverse, l'immunité adaptative confère une protection plus tardive, mais plus durable

De ce fait, il est nécessaire de vacciner les poulets de chair soit au couvoir ou à l'élevage afin de prévenir certaines maladies.

La date de vaccination devrait être basée sur le niveau d'anticorps maternels estimés, par rapport à la maladie en question et les risques Actuels du terrain. Le succès d'un programme de vaccination dépend de la propre administration du vaccin.

La question de recherche qui découle de cette problématique est la suivante : « Quelle est la situation actuelle de la filière avicole poulet de chair, précisément sa situation sanitaire et son protocole vaccinal ? Quelle est l'importance de la vaccination et ces différentes techniques ? Avec ces principales pathologies ».

Notre étude consiste à représenter généralement la vaccination et la repense immunitaire contre plusieurs maladies virales et infectieuse qui touche le poulet de chair généralement au niveaux de monde, nous avons révélé l'importance de ce protocole vaccinal qui nous a permet de distingué les différentes méthodes et techniques de vaccination de poulet de chair.

Notre travail est composé d'une seule partie :

- Une synthèse bibliographique des connaissances de certains généralités sur la vaccination et immunité notamment les principales maladies du la filière avicole en particulier ce qui concernent la filière chair ainsi que toutes les méthodes de vaccinations existées et il comporte deux chapitre :

- Chapitre I : la vaccination
- Chapitre II : le protocole vaccinal dans le monde

.

Synthèse

Bibliographique

CHAPITRE I

LA

VACCINATION

I. LA VACCINATION :

1. Définition: c'est quoi la vaccination ?

Le terme de vaccination a été introduit par Richard Dunning, chirurgien de Plymouth, en 1800, avec l'accord de Jenner qui a mis au point la première vaccination contre la variole par utilisation de la vaccine. (Julie. LECLERC. 2011).

La vaccination consiste à protéger un individu contre une maladie en stimulant son système immunitaire. Les vaccins préventifs permettent de prévenir l'apparition d'une maladie d'origine infectieuse. Les vaccins thérapeutiques permettent quant à eux d'aider le patient à lutter contre une maladie en cours, par exemple un cancer. La recherche vaccinale vise non seulement à développer de nouveaux vaccins, mais aussi à améliorer le confort, la tolérance et l'efficacité des vaccins déjà existant.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les vaccinations sauvent la vie de 2 millions de personnes chaque année dans le monde.

La vaccination est bénéfique sur le plan individuel (en protégeant chaque personne vaccinée) et sur le plan collectif (en réduisant le nombre de personnes susceptibles de contribuer à la dissémination d'une maladie). Elle présente un intérêt pour la santé publique (en évitant des complications liées aux maladies concernées), mais aussi économique (en diminuant le recours aux soins, les hospitalisations, les handicaps ou encore les absences de travail...).

La vaccination est le meilleur moyen de se protéger et de protéger les autres contre certaines maladies.

Les vaccins nous protègent contre des maladies qui peuvent avoir de graves conséquences et même causer la mort. Certaines de ces maladies n'ont pas de traitement médical. En nous faisant vacciner, nous évitons aussi de transmettre des maladies contagieuses.

2. L'histoire de vaccin :

L'histoire des vaccins modernes a débuté en 1796 lorsque le Dr Edward Jenner a vacciné James Phipps âgé alors de 8 ans avec la variole de la vache (vaccine) pour le protéger de la variole. Jenner a utilisé le terme «vaccination» (immunisation), tiré du latin «vacca» qui signifie «vache». Effectivement, on sait depuis des siècles qu'après leur guérison, certaines maladies ne peuvent plus jamais infecter les personnes. La variole a été la première maladie que l'on a voulu empêcher grâce à une vaccination ciblée avec une substance infectée.

Huit décennies après que le Dr Jenner ait publié ses résultats, Louis Pasteur a développé le premier vaccin basé sur une bactérie atténuée. Le procédé d'atténuation d'une bactérie ou d'un virus dans un vaccin fait en sorte qu'il est peu probable que ce dernier soit la cause d'une maladie. Cependant, il déclenche une réponse immunitaire similaire à celle provoquée par l'infection naturelle. Bien des décennies se sont écoulées jusqu'à ce que des progrès dans les connaissances de base et la recherche aient permis aux scientifiques de bien comprendre les virus de telle manière qu'avec le développement des vaccins, ils ont pu débiter la protection contre des maladies virales. (FISCHBACH Nicolas 2008).

Le principe de la vaccination, exposé par Pasteur en 1881, était d'une grande simplicité : exposer à une forme atténuée de la maladie pour prémunir de la forme grave. Ce terme a été proposé en l'honneur de Jenner et de la vaccine. La découverte des vaccins a initié une des interventions les plus efficaces des politiques de santé publique, à l'échelle individuelle et collective, marquée par l'éradication de la variole, près de cent ans après la découverte du vaccin.

Après plus d'un siècle de recherches, les vaccins sont de plus en plus utiles, tant dans les pays en voie de développement que dans les pays industrialisés. Mais dans la mesure où les épidémies meurtrières ont disparu et que certaines maladies infectieuses sont en voie d'extinction, il est difficile de faire comprendre à la population la nécessité de vacciner les enfants contre un risque qui semble devenir mineur. (ROY Eric. 1998).

3. Vaccin

3.1. Composition des vaccins:

Les vaccins sont fabriqués de petites quantités de microbes responsables de certaines maladies. Ces microbes ont été traités pour leur enlever le pouvoir de transmettre les maladies. Cependant, ils demeurent capables de faire réagir le système immunitaire pour qu'il apprenne à se défendre contre eux. Les microbes traités qui contiennent les vaccins peuvent être :

- des bactéries ou des virus entiers, morts ou affaiblis;
- des portions de bactéries ou de virus morts ou affaiblis.

3.2. Les types de vaccin :

À l'heure actuelle, il existe deux types de vaccins :

- Un vaccin poliomyélitique inactivé injectable développé par Jonas Salk et qui contient les trois sérotypes de virus.

- Un vaccin poliomyélitique oral constitué des trois sérotypes viraux atténués à la suite de mutations et développé par Albert Sabin. (Julie LECLERC.2011).

3.2.1. Vaccins à virus inactivés (tués):

En 1964, WINTERFIELD et HITCHNER rapportent que les vaccins inactivés sont inefficaces en matière d'immunité. Cette conception a été révisée. En effet selon BENNEJEAN (1977) des vaccins inactivés ont été expérimentés, mais les concentrations virales nécessaires à l'obtention de l'immunité sont actuellement trop élevées pour permettre une production industrielle.

DESBORGES (1999) a montré que le vaccin inactivé est totalement insensible aux anticorps maternels des poussins. Ce vaccin induit une protection progressive et de longue durée..

Les vaccins inactivés contiennent des agents infectieux (ou une toxine produite par ceux-ci) qui ont été tués grâce à un produit chimique ou par la chaleur. Ils sont donc totalement inoffensifs, mais reste capables de susciter une réponse du système immunitaire.

Almroth Wright devait démontrer en 1897 que c'est la quantité d'antigènes injectés qui induit l'immunité et qu'on obtenait ainsi la production d'anticorps et une résistance de l'organisme à l'infection.

Pasteur n'avait pas réussi à obtenir de réaction immunitaire par ce procédé car la quantité de germes utilisés était trop faible, et le nombre d'injections insuffisant.²⁴

Les vaccins inactivés ont l'avantage d'éliminer tout risque lié au caractère infectieux. Ces préparations sont inertes et ne peuvent provoquer que de faibles réactions d'intolérance ou d'hypersensibilité, ou encore une réaction fébrile temporaire. C'est la raison pour laquelle tous les vaccins inactivés peuvent être utilisés chez la femme enceinte et les personnes immunodéprimées. ²⁴

3.2.2. Vaccins à virus vivants (atténués):

Les vaccins vivants atténués sont constitués de germes (virus, bactérie) vivants qui ont été modifiés afin qu'ils perdent leur pouvoir infectieux en gardant leur capacité à induire une protection chez la personne vaccinée. Ce type de vaccins est très efficace ; mais parce qu'ils contiennent un agent infectieux vivant, ils sont (sauf exception) contre-indiqués chez les femmes enceintes et les personnes immunodéprimées.

Dans ce domaine les vaccins ont connu deux périodes : une première période où on utilisait des vaccins à virus pleinement virulents et une période où les vaccins furent atténués.

CHAPITRE I

Les vaccins à virus pleinement virulents sont préparés à partir de suspension de bourse de Fabricius de poulets infectés. A l'heure actuelle, ces vaccins sont abandonnés au profit des vaccins à virus atténués.

Ces vaccins sont essentiellement utilisés lorsque le pathogène responsable de la maladie, essentiellement des virus, est difficile à cultiver ou à purifier. Ils restent le meilleur mode de vaccination. Mais si on ne peut atténuer le germe, on procède de façon différente.²⁵

CONSTANTIN (1988) a montré que les vaccins vivants atténués utilisés très précocement seront neutralisés par les anticorps d'origine maternelle chez les poussins.

Le virus est très résistant et persiste longtemps dans le milieu extérieur. La rencontre du virus et du poussin est donc inévitable, précoce et individuelle car il n'y a pas de transmission verticale. La contagion est simultanée pour tous les poussins. Une bonne protection des poussins passe par la vaccination des parents car les anticorps maternels persistent quatre semaines si les poules sont bien vaccinées.

La vaccination est actuellement la seule méthode efficace dans la prévention des maladies virales. Elle permet de renforcer les défenses immunitaires de l'individu contre un microbe, en injectant ce dernier sous une forme qui n'est plus pathogène (qui ne provoque pas la maladie) ou qui ne peut pas se répliquer. Ainsi la vaccination protège l'organisme contre le virus qui a servi à fabriquer le vaccin.

Idéalement, les vaccins devraient protéger non seulement contre les manifestations cliniques et mortalité, mais encore prévenir la perte en gain de poids et l'immunosuppression associée à la maladie. Une gamme de vaccins a été décrite dans des rapports par THORNTON et PATTISON (1975) et THORNTON (1976) dans lesquels il a été montré que certains vaccins réunissaient ces qualités idéales, mais d'autres étaient encore suffisamment virulents pour provoquer la maladie qu'ils étaient destinés à prévenir.

	Vivant atténué	Inactivé
Innocuité	Bonne	Bonne
Multiplication dans l'organisme	Oui	Modère
Sensibilité aux anticorps d'origine maternelle	Oui	Faible
Vaccination de masse	Oui	Non
Sensibilité à la chaleur	Très forte	Modère
Adjuvant	Non	Oui

Figure 01: Les types de vaccination.

En plus de ces deux types de vaccins, les vaccins de nouvelle génération sont de plus en plus utilisés, notamment, les vaccins vecteurs qui combinent l'efficacité de vivants avec l'innocuité des inactivés.

3.3.Facteurs affectant l'efficacité des vaccins:

Pour être efficace, la vaccination doit permettre au système immunitaire d'identifier des antigènes comme étrangers et de lancer les processus immunitaires qui aboutiront à l'induction des mécanismes nécessaires à la protection de l'organisme.

(Julie. LECLERC, 2011).

Comme tout autre médicament, aucun vaccin n'est efficace à 100 %. L'efficacité d'un vaccin dépend :

- de l'âge de la personne vaccinée;
- de la condition ou de l'état de santé de la personne vaccinée (ex. : grossesse, état de son système immunitaire);
- du degré de parenté entre les souches de virus qui circulent et celles que contient le vaccin.
- du receveur de l'antigène vaccinal : il y a des sujets bons ou mauvais répondeurs à la stimulation antigénique.²⁶
- les états pathologiques.
- la nature et la dose d'antigène administré : la première qualité d'un bon vaccin est d'être fortement antigénique, c'est-à-dire capable d'assurer une bonne stimulation.
- 26- le mode d'administration du vaccin.
- l'utilisation ou non d'un adjuvant²⁶.

CHAPITRE I

Malgré cela, la vaccination demeure l'un des plus grands succès de la médecine. Elle est l'une des interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. L'Organisation mondiale de la santé estime que la vaccination permet d'éviter chaque année plus de 2 millions de décès dans le monde. Au Canada, le nombre de personnes malades a grandement diminué depuis l'introduction des programmes de vaccination en 1920.

Grâce à la vaccination, la variole a été éliminée de la planète. La poliomyélite a disparu du Canada et plusieurs maladies, comme la diphtérie, le tétanos ou la rubéole, y sont maintenant très rares. La principale cause de la méningite bactérienne chez les enfants, la bactérie *Haemophilus influenzae* de type b, est maintenant beaucoup plus rare. De plus, l'hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes car ils ont été vaccinés en bas âge.

- ✓ Un programme de vaccination approprié doit être élaboré en collaboration avec un vétérinaire et tenir compte des infections locales. Le tableau ci-dessous présente quelques-uns des facteurs clés d'une vaccination réussie des poulets de chair.

Tableau 01 : Facteurs de réussite d'un programme de vaccination.

Élaboration du programme de vaccination	Administration du vaccin	Efficacité du vaccin
Les programmes doivent se fonder sur les conseils du vétérinaire, tenir compte des problèmes spécifiques locaux et régionaux, et être établis d'après les enquêtes épidémiologiques et les analyses de laboratoires. Sélectionner avec soin les vaccins, monovalents ou combinés, en fonction de l'âge et de l'état de santé des	Suivez les recommandations du fabricant pour la manipulation du produit et le mode d'administration. Formez soigneusement le personnel à la manipulation et l'administration des vaccins. Tenez les registres de vaccination à jour.	Consultez un vétérinaire avant de vacciner des d'oiseaux malades ou stressés. Un nettoyage régulier et efficace du bâtiment, suivi par la mise en place d'une nouvelle litière, réduit la concentration de pathogènes dans l'environnement. Un temps d'arrêt adéquat

CHAPITRE I

<p>lots.</p> <p>La vaccination doit développer une immunité solide tout en minimisant ses effets secondaires potentiels.</p> <p>Les programmes de reproducteurs doivent fournir des taux d'anticorps d'origine maternelle suffisants et uniformes qui protégeront les poussins contre différentes maladies virales pendant les premières semaines de vie.</p> <p>Les anticorps d'origine maternelle peuvent interférer avec la réponse immunitaire du poussin à certaines souches de vaccins</p> <p>VIVANTS.</p> <p>Les taux d'anticorps maternels présents dans les poulets de chair déclineront à mesure que le lot de reproducteurs vieillit.</p>	<p>Lors de l'administration de vaccins vivants dans de l'eau chlorée, la chloration doit être suspendue 24 à 48 heures avant l'ajout du vaccin et un stabilisateur de vaccin (tel que du lait écrémé en poudre ou liquide) doit être ajouté à l'eau avec le vaccin.</p>	<p>entre deux lots permet de réduire le développement des pathogènes habituels du bâtiment qui peuvent affecter les performances du lot en cas de réutilisation de la litière.</p> <p>Des audits réguliers sur la manipulation, l'administration et les techniques de vaccination, ainsi que sur les réponses post- vaccinales, sont indispensables pour limiter les problèmes et améliorer les performances.</p> <p>La ventilation et la gestion doivent être optimales après vaccination, particulièrement en cas de réaction induite par le vaccin</p>
---	---	---

Les vaccins restent aujourd'hui un des piliers de la médecine moderne. On leur attribue souvent une bonne part de l'augmentation de l'espérance de vie au cours des cent dernières années et ils représentent, avec la sérothérapie, un des fondements de la révolution médicale. (Julie. LECLERC, 2011).

3.4. Façons d'administrer les vaccins:

Les vaccins peuvent être administrés de différentes façons à une personne. Ces façons varient selon le vaccin offert.

- Vaccin injectable, qui est introduit dans l'organisme par une piqûre faite à l'aide d'une seringue;
- Vaccin intranasal, qui est introduit dans l'organisme par vaporisation dans le nez, un jet dans chaque narine;
- Vaccin oral, qui doit être bu ou avalé.
- N'administrez pas de vaccins aux poules qui couvent les œufs. Le risque d'infection du virus à travers l'oviducte contenu dans l'œuf est très grand et aussi le risque de contamination des autres poulets si les œufs contaminés sont transportés dans un autre site. Tous ces risques sont élevés lorsqu'on vaccine les poules qui couvent les œufs.

De nombreux fabricants de vaccins recommandent d'administrer les vaccins aux poules adultes 4 semaines au moins avant que celles-ci ne commencent à couvrir. Ceci permet d'éviter la propagation du virus et annule le risque de transmission indirecte des œufs aux oiseaux à divers endroits.

4. Vaccination :

La vaccination prépare l'oiseau aux infections du terrain transmises par des pathogènes spécifiques en exposant les oiseaux à des formes apathogènes d'agents infectieux (antigène). Dans l'environnement actuel, les procédures correctes de vaccination sont essentielles à la gestion de poulets de chair.

4.1. Principes de la vaccination:

La vaccination est un outil prophylactique, individuel ou collectif. Elle a pour but de stimuler le système immunitaire d'un individu afin de l'immuniser de façon durable et spécifique contre un pathogène précis, bactérien, viral ou parasitaire.

Le principe de base de la vaccination est l'immunisation active. En présentant au système immunitaire un antigène (Ag) lors d'une première injection vaccinale, on génère chez l'individu une réponse immunitaire primaire, courte et de faible intensité. Lors d'une seconde rencontre avec cet Ag on va déclencher une réponse immunitaire secondaire rapide, intense et durable, résultant d'une mémoire immunitaire mettant en jeu l'immunité cellulaire et

l'immunité humorale. Grâce à cette réponse secondaire, l'organisme est alors protégé de façon efficace et durable contre une potentielle infection par le pathogène sauvage (Chillet, Espinosa2010;Bazin, Govaerts, Pastoret1990;Day, Schultz2011).

4.2.Les raisons de vaccination : Pourquoi se faire vacciner ?

- **Pour se protéger et éviter les risques et complications liés aux maladies**

Les maladies évitables par la vaccination entraînent des souffrances, des complications et des séquelles. Elles peuvent même causer la mort. Attraper certaines maladies de façon naturelle nous protège par la suite contre ces maladies, comme le font les vaccins. Toutefois, laisser faire la nature comporte des risques beaucoup trop importants pour la santé.

- **Pour protéger les personnes de l'entourage**

Les personnes qui sont vaccinées contre une maladie ne peuvent pas l'attraper. Par conséquent, elles ne peuvent pas non plus la transmettre aux autres. C'est ainsi qu'elles protègent les personnes qui n'ont pas reçu le vaccin.

Il est donc important de se faire vacciner pour protéger les autres. En effet, certaines personnes ne peuvent pas recevoir de vaccins, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

- une allergie au contenu de certains vaccins;
- leur âge;
- leur état de santé, par exemple un système immunitaire affaibli.

- **Pour empêcher la réapparition des maladies infectieuses évitables par la vaccination**

Avec l'arrivée des vaccins, certaines maladies infectieuses sont devenues rares et d'autres ont disparu. S'il n'y avait plus de vaccination, les maladies infectieuses réapparaîtraient rapidement et se répandraient dans la population. C'est ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Par exemple, des éclosons de rougeole sont survenues en 2015 aux États-Unis et au Canada parce qu'un certain nombre de personnes n'étaient pas vaccinées

4.3.Le choix de la méthode de vaccination :

Elle est dictée par un ensemble de points :

- ❖ **La pathologie :**

- Favoriser la vaccination par nébulisation pour les pathologies à tropisme respiratoire.

- Vaccination en eau de boisson pour le vaccin Gumboro Vivant.
- Vaccination par injection pour le vaccin Marek.

❖ **Le type de vaccins :**

- Vivant ou inactivé. Les impératifs liés à la souche utilisée dans le vaccin
- Les animaux : Type de production, âge...
- Les conditions du terrain : Main d'œuvre, matériel

5. Contre-indications et effets indésirables de l'administration des vaccins :

Une contre-indication est un état ou une affection qui accroît considérablement le risque d'effets secondaires graves si le vaccin est administré. Les vaccins ne devraient pas être administrés s'il existe une contre-indication.

Les vaccinations ne sont concevables que si elles n'entraînent pas d'accidents sérieux. La connaissance des accidents est d'une très grande importance car elle détermine l'adoption ou le rejet de tel vaccin ou de tel mode de vaccination. La décision d'autoriser un vaccin est le résultat d'une comparaison entre les risques encourus et les bénéfices attendus.

Schématiquement, les accidents post-vaccinaux peuvent être classés en deux groupes :

- Les réactions proprement dites, généralement bénignes, entraînant des troubles éphémères et un inconfort passager.
- Les complications anormales, sévères, spectaculaires, souvent réversibles, mais entraînant parfois une invalidité temporaire ou définitive avec des séquelles plus ou moins graves³¹

5.1. Les effets indésirables propres à tous les vaccins peuvent être classés en trois groupes :

- les réactions locales, manifestations les plus fréquentes et les plus bénignes, dont l'imputabilité au vaccin laisse peu de réponse
- les réactions générales, dont l'imputabilité peut-être plus difficile à affirmer compte-tenu de leur caractère aspécifique et de leur fréquence de manifestation spontanée dans la population générale.
- enfin, les exceptionnels accidents allergiques graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. (Janvier 2019).

5.2. Les réactions locales :

CHAPITRE I

Les réactions locales post-vaccinales sont observées couramment, généralement bénignes et cèdent au bout de 24 à 48 heures.

La réaction locale est caractérisée par une douleur immédiate au point d'injection qui disparaît en quelques minutes ou peut faire place à une sensation d'endolorissement qui peut durer jusqu'à 24 heures. Cette douleur locale est fonction du volume injecté.

L'apparition d'un nodule au point d'injection est habituelle, surtout avec les vaccins adsorbés, chez 5 à 10% des vaccinés. Généralement indolore, le nodule peut persister pendant plusieurs semaines.

D'autres réactions ont également été observées, tels que des érythèmes, des œdèmes et des réactions inflammatoires³²

5.3. Les réactions générales :

Il s'agit de fièvre, malaise, myalgies, céphalées, anorexie, asthénie....

Dans le cas de vaccins inactivés, ces épisodes sont les témoins de l'activation de la réponse immunitaire et surviennent toujours dans les 48 heures suivant l'injection. Avec les vaccins vivants, ils surviennent généralement plusieurs jours après l'injection, au moment de la réplication virale maximale, et correspondent à une forme mineure de la maladie.

Un malaise vagal (plus rarement une syncope) peut survenir dans les minutes qui suivent une vaccination, en particulier chez les adolescents et les adultes jeunes. Il faut être attentif aux premiers signes vagues (sensation de vertige ou de faiblesse) et maintenir la personne qui vient d'être vaccinée en position assise ou allongée pour prévenir d'éventuels traumatismes ou plaies secondaires à une chute. (R. COHEN. 2019).

5.4. Les réactions allergiques sévères:

Ce sont des réactions allergiques de type anaphylactiques.

Elles sont médiées par les IgE, peuvent être provoquées par les antigènes vaccinaux ou par d'autres composants du vaccin (conservateurs, traces d'antibiotiques...).

Ces réactions surviennent dans un délai très court (minutes ou heures – en réalité moins d'une heure) après l'injection.³²

Ce risque de réaction allergique peut-être réduit par un interrogatoire rigoureux précédant le geste vaccinal : toute manifestation de ce type survenant après l'administration d'un vaccin ou d'un de ses composants est une contre-indication formelle à l'administration itérative de ce vaccin jusqu'à ce qu'une exploration allergologique ait statué sur le lien éventuel de causalité. (Chen. R, Davis 2013).

À ce jour, il n'y a aucune preuve qu'une maladie aiguë réduise l'efficacité des vaccins ou augmente les risques d'effets indésirables.

En pratique, l'inconvénient éventuel de vacciner un patient atteint d'une maladie aiguë est que certains signes cliniques qui pourraient être dus aux vaccins seraient difficiles à interpréter et donc compliqueraient la prise en charge de la maladie.

Il est donc convenu qu'en cas de maladie aiguë sévère ou de gravité moyenne, l'injection d'un vaccin est retardée jusqu'à la guérison de l'affection.

En revanche, des affections mineures (rhinopharyngite, otite, laryngite, bronchite...) ne sont pas des contre-indications à la vaccination.

D'une manière générale, les vaccins vivants sont contre-indiqués en cas de déficit immunitaire et de grossesse, et aucun vaccin ne peut être injecté en cas d'allergie grave, à type de réaction anaphylactique.

Dans d'autres cas, la vaccination peut être indiquée si son bénéfice est jugé supérieur au risque encouru³³

6. L'immunité : qu'est ce que l'immunité?

6.1. Définition:

L'immunité, c'est la capacité de notre organisme à se défendre contre les agressions extérieures qui menacent son bon fonctionnement, comme par exemple une infection par un microbe. Notre environnement est peuplé de microbes (virus, bactéries etc.) et de corps étrangers (pollen, allergènes, etc.) auxquels notre organisme est constamment exposé. Le corps humain est un milieu propice au développement des microbes, c'est donc tout naturellement qu'ils cherchent à s'y infiltrer. Lorsque c'est le cas, notre corps met en place des mécanismes de défenses via le système immunitaire.

L'organisme possède deux types de l'immunité:

Une immunité naturelle (immunité innée) et une immunité acquise.

6.2. Les types d'immunités :

6.2.1. Immunité naturelle:

L'immunité naturelle n'est pas spécifique d'un agent infectieux et ne devient pas plus efficace quand l'organisme est confronté plusieurs fois au même agent. Cette immunité fait intervenir :

- les barrières naturelles (peau, muqueuses que rencontre un agent infectieux avant d'entrer dans l'organisme) ;
- les molécules du complément ;

- des cellules (macrophages...).

6.2.2. Immunité acquise : Immunité cellulaire et immunité humorale.

L'immunité acquise, contrairement à l'immunité innée, est spécifique de l'agent qui l'a induite dans le passé. L'organisme répond à chaque fois qu'il rencontre à nouveau cet agent. La deuxième réponse immunitaire à l'agent est généralement supérieure à la première. L'immunité acquise se caractérise donc par une mémoire immunitaire et une spécificité. La vaccination repose sur le principe de cette mémoire immunitaire. De la même façon, le fait d'avoir déjà contracté une maladie comme la varicelle immunise l'individu grâce à l'immunité acquise.

6.3. Système immunitaire :

Le système immunitaire défend le corps contre les infections et les maladies. Des parties du système immunitaire cherchent les cellules malsaines ou les substances étrangères au corps, certaines envoient des messages à d'autres cellules du corps au sujet d'une attaque et d'autres s'activent à attaquer et à détruire les micro-organismes qui causent les infections tels que les bactéries, virus, champignons et parasites, ou les cellules malsaines, comme les cellules cancéreuses. Quand le système immunitaire défend le corps contre les infections et les maladies, on parle de réaction immunitaire.

Le système immunitaire correspond à l'ensemble des mécanismes de défenses de l'organisme. Il en existe deux types : innée et acquise. On appelle réponse immunitaire le déclenchement du système immunitaire face à une maladie.

6.3.1. La réponse innée ou non spécifique

La réponse non spécifique, qui constitue l'immunité innée, agit en ne tenant pas compte du type de maladie qu'elle combat. Elle constitue la première ligne de défense face à une infection. Plusieurs types de mécanismes interviennent au cours de cette réponse :

- les barrières physiques telles que la peau et les muqueuses.
- l'inflammation.
- les cellules de l'immunité innée : ces cellules réalisent la phagocytose, c'est-à-dire qu'elles détruisent les corps étrangers de manière non spécifique. Les cellules de l'immunité innée comprennent entre autres les macrophages et les neutrophiles.
- le complément : il s'agit d'un groupe de protéines qui joue un rôle dans l'immunité.

6.3.2. La réponse acquise ou spécifique :

Cette réponse fait intervenir des cellules spécialisées appelées lymphocytes. Il en existe deux classes :

- les lymphocytes B : ils sont responsables de la production d'anticorps. Lorsqu'ils rencontrent un agent infectieux, ils produisent des anticorps spécifiques dirigés contre celui-ci. Ces anticorps sont des protéines capables de se fixer sur les protéines étrangères et de détruire le pathogène. On les appelle également immunoglobulines.
- les lymphocytes T : ils peuvent détruire directement les particules étrangères. Ils sont produits dans le thymus.

6.3.3. Réaction du système immunitaire aux vaccins :

Lorsqu'ils pénètrent dans l'organisme, les microbes affaiblis ou les parties de microbes contenus dans le vaccin provoquent une réaction du système immunitaire.

Comme c'est la première fois que le système immunitaire rencontre ces microbes, il produit des anticorps, c'est-à-dire un type de protéine, spécifiques pour les combattre. (Mokrani Merwa.2019).

6.4. Comment le poulet de chair est immunisé, les types d'immunité (parents, poussins.):

L'immunité permet à l'individu de développer un système biologique de reconnaissance spécifique et de neutralisation ou de destruction des agents pathogènes.

Les parents sont vaccinés contre un certain nombre de maladies pour passer efficacement les anticorps aux poussins. Ces anticorps servent à protéger les poussins pendant la première période de la croissance.

Cependant ces anticorps ne protègent pas les poulets de chair pendant toute leur vie. De ce fait, il est nécessaire de vacciner les poulets de chair soit au couvoir ou à l'élevage afin de prévenir certaines maladies. La date de vaccination devrait être basée sur le niveau d'anticorps maternels estimés, par rapport à la maladie en question et les risques Actuels du terrain. Le succès d'un programme de vaccination dépend du propre Administration du vaccin. (Mokrani Merwa. 2019).

Le poussin naît avec un système immunitaire immature (Bigot et al. 2001). La poule lui transmet par contre des anticorps par l'intermédiaire de son œuf, à la manière de ce qui est observé chez les mammifères avec le colostrum. Trois classes d'immunoglobulines sont ainsi

CHAPITRE I

transférées via l'œuf. Des IgA et des IgM sont présentes dans le blanc et rejoignent ensuite le tube digestif de l'embryon (Rose et al. 1974). Les IgY, principales immunoglobulines chez l'oiseau et dont la fonction est similaire à celle des IgG des mammifères, sont quant à elles présentes au niveau du jaune et peuvent rejoindre la circulation sanguine du poussin via l'endoderme de la vésicule vitelline (Patterson et al. 1962). Si les concentrations d'IgA et d'IgM dans le blanc de l'œuf sont faibles (moins de 1 mg/ml), la teneur en IgY dans le jaune est par contre élevée (8-25 mg/ml) (Rose et al. 1974). Ces anticorps sont spécifiques des pathogènes rencontrés par la mère au cours de sa vie et donc caractéristiques de l'environnement microbien du poulailler (Kowalczyk et al. 1985). Ils sont destinés à protéger le jeune poussin durant les premiers jours de son existence, alors qu'il ne dispose pas encore d'une immunité propre. On parle alors d'immunité passive. (Rose et al. 1974).

Figure 02 : Principe d'obtention d'anticorps spécifiques d'un agent microbien donné chez la poule pondeuse (d'après Chalghoumi et al. 2009).

CHAPITRE II

Le Protocole

Vaccinale de l'élevage

II.1 Le développement de l'aviculture dans le monde :

L'aviculture est passée d'une production fermière à une production industrielle organisée et plus spécialisée, cette expansion a commencé après la Seconde Guerre mondiale, est due au développement de la production intensive mené dans le cadre de ce qu'on a coutume d'appeler la deuxième révolution agricole, fondée sur l'utilisation systématique d'intrants est sur la réalisation de la production, et à la maîtrise des conditions technique et sanitaire des élevages et avance technologique, (mécanisation, recours à des souches génétiques sélectionnés, aliments industriels adaptés aux souches).

Cette révolution, mener sur le modèle intensif américain virgule entraîne l'apparition progressive d'un système complexe virgule dit « filière avicole » où interviennent un nombre d'acteurs différent : accoueurs (poussin d'un jour), habitats, firmes d'aliments du bétail, entreprises de pharmacie vétérinaire, éleveur, abattoir, grossiste et distributeurs (Kaci, 2014).

Le secteur de la volaille continue à se développer et à s'industrialiser dans de nombreuses régions du monde. Les volailles constituent une source de protéines animales appréciable et économique, notamment pour les pays en voie de développement, ce qui a justifié son développement très rapide sur l'ensemble du globe depuis une trentaine d'années (Sanofi, 1999).

2. Souches de poulets de chair :

2.1. Choix de la souche :

L'aviculture moderne travaille avec des souches sélectionnées obtenues par des professionnels de la génétique aviaire. Ces souches ont de hautes performances, une croissance rapide ; sensibles aux stress et maladies, elles exigent une alimentation saine et équilibrée avec une ambiance confortable.

2.2. Les races utilisées pour les souches chair dans le monde :

- **La cornish blanche** : Variété blanche utilisée par les plus grands sélectionneurs de poulets de chair blancs. Les poussins chair sont issus de cette souche.
- **La new Hampshire** : Originaire d'Amérique de plumage rouge acajou comme la Rhode Island (souche apparue en Europe mais un peu moins lourde).
- **L'Australop** : Originaire d'Australie, cette race de plumage noire utilisée dans la production de poulets de chair industriel.

3. Hygiène et prophylaxie :

Une bonne hygiène signifie le respect de certaines conditions de règles essentielles de l'élevage dont le but est d'offrir le confort et respecter les normes d'ambiance des animaux notamment le poulet de chair avec une prophylaxie médicale et sanitaire

3.1. Hygiène :

L'hygiène est l'ensemble des règles mises en œuvre pour conserver les animaux en bonne santé (Bellaoui 1990). En élevage avicole, il est impossible de réussir sans application rigoureuse des règles de l'hygiène.

L'hygiène permet, en limitant les risques de maladie, de conserver les animaux en bonne santé et de les faire vivre dans un environnement favorable à leur développement.

L'hygiène est l'ensemble des règles mises en œuvre pour conserver les animaux en bonne santé.

En élevage avicole, il est impossible de réussir sans application rigoureuse des règles de l'hygiène. Dans les unités modernes qui rassemblent un nombre toujours plus élevé d'animaux. Toute erreur est immédiatement sanctionnée, quel que soit l'apparition d'une maladie toujours par des baisses de performance et une diminution de la productivité.

❖ Règles d'Hygiène :

Avant la réception des poussins de suite après l'enlèvement d'une bande, il faut :

- Procéder au lavage, nettoyage complet et rigoureux général des bâtiments après avoir sorti tout le matériel, la litière et respect du vide sanitaire.
- Limiter les contacts avec l'extérieur pour réduire les risques de contamination.
- Assurer une ventilation suffisante et régulière entretenir et protéger les litières de l'humidité.
- Réduire les conséquences néfastes des excès de chaleur et des variations brutales de température par un ensemble de dispositions appropriées (ventilation, isolation, apports vitamines périodiques dans l'eau de boisson).

3.2. Prophylaxie :

La prophylaxie est un ensemble de mesures mises en œuvre pour prévenir la ou les maladies contagieuses en limitant la diffusion ou pour suivre leur extension.

La prophylaxie repose sur les mesures sanitaires mais aussi sur des mesures médicales.

3.2.1. La prophylaxie sanitaire :

Qui est l'ensemble des mesures de propreté : le nettoyage et la désinfection

Il existe de très nombreux vecteurs susceptibles de propager et d'introduire des germes pathogènes et ou des parasites dans l'élevage, certaines mesures permettent d'en limiter le risque.

- Les mesures de protection sanitaire à mettre en place sont présentées ci-après :
- ❖ L'air et les poussières : Choisir un site éloigné d'autres bâtiments d'élevage.
- ❖ L'eau et l'alimentation : L'eau doit répondre aux normes de potabilité, et l'aliment doit être fabriqué à partir de matières premières saines.
- ❖ La litière : Il ne faut pas utiliser les litières humides et il faut dératiser Régulièrement son lieu de stockage.
- ❖ Les volailles : Veiller à la qualité sanitaire des animaux introduits.
- ❖ Les animaux : Limiter les visites au strict minimum l'installation d'un pédiluve (utiliser de grésil à 4%, eau de javel à 10%, ammonium quaternaire en solution à 2 %) et d'un sas à l'entrée du bâtiment (lavabo, blouses, bottes) .
- ❖ L'installation d'un autoluve, il est fait de la même manière qu'un pédiluve mais plus volumineux ou espace contenant un désinfectant pour désinfecter les véhicules venant du dehors et du dedans de l'exploitation.

3.2.2. La prophylaxie médicale :

Qui repose sur la vaccination et les traitements préventifs.

Il est impossible de proposer un programme valable dans toutes les régions du monde. C'est pourquoi, il est fortement recommandé de recourir aux conseils d'un spécialiste local, seul à même d'élaborer un plan de prévention adapté à la région considérée. L'utilisation des vaccins et traitement est généralement déterminée par certaines règles et pratiques qu'on doit respecter bien avant le choix des produits.

_ Le personnel appelé à intervenir doit recevoir une formation adéquate et chaque intervention doit être préparée et supervisée par une personne techniquement compétente. En plus il est impérativement nécessaire de rédiger un manuel rappelant en détail le déroulement de chaque opération de vaccination ou traitement.

_ Le matériel nécessaire (nébuliseur, seringues...etc.) doit être correctement entretenu, et révisé avant chaque utilisation.

_ Les vaccins et traitements nécessaires doivent être stockés dans de bonnes conditions de conservation et en quantité permettant de couvrir les besoins prévus.

_ Les dates de fabrication et d'expiration sont vérifiées.

_ Les emballages vides sont détruits.

Le recours régulier aux services d'un laboratoire permet de mieux prévenir les problèmes sanitaires d'une part, et d'évaluer l'efficacité des interventions d'autre part. Les vaccins utilisés doivent provenir d'instituts de production réputés sérieux, dont les produits répondent aux normes de contrôle en vigueur. Ils doivent voyager dans des emballages étanches et isothermes et être stockés dans les conditions définies par le producteur. (AVIAGEN, 2014).

Tableau n°02 : Programme de vaccination de certaines exploitations d'après le vétérinaire.

Période	Les normes de vaccin
1 jour (au niveau de couvoir).	Contre Newcastle
07 jours	Contre Newcastle et la Bronchite infectieuse
15 jours	Contre Gumboro
21 jours	Rappel Newcastle
28 jours	Rappel Bronchite infectieuse

Donner un antistress dans l'eau de boisson pendant 3 jours : avant, pendant et après chaque vaccination.

Ces vaccinations sont effectuées par apport à la répartition de la maladie dans une région précise, car dans chaque endroit y'a des maladies spécifique à cette dernière.

Ci-dessous sont les importantes recommandations à prendre en compte lors de la vaccination soit par l'eau de boisson ou par pulvérisation. Les recommandations spécifiques pour l'application du vaccin peuvent être obtenues par les fournisseurs de vaccin, car les recommandations des fournisseurs peuvent être différentes des indications générales suivantes:

❖ **Indication pour la vaccination dans l'eau :**

_ Le lot devrait consommer tout le vaccin entre 1 à 2 heures après l'administration.

- _ S'assurer que le vaccin est stocké à la température recommandée par le fabricant.
- _ Rincer complètement chaque flacon de vaccin.
- _ Vacciner tôt le matin pour réduire le stress, tout spécialement par temps chaud.
- _ Eviter d'utiliser de l'eau chargée en ions métalliques (par exemple le fer et le cuivre).
- _ Utiliser de l'eau minérale de meilleure qualité si de telles conditions sont reconnues.
- _ Le pH de l'eau devrait être de 5,5 à 7,5. Un pH élevé de l'eau peut conduire à un goût amer et de ce fait peut réduire la consommation d'eau et de vaccin.
- _ S'assurer d'une consommation rapide du vaccin en assoiffant les animaux 1 heure maximum avant le début de la vaccination.

4. Vide sanitaire :

Entre chaque lot de volailles, les bâtiments sont vidés de tout animal. Pendant cette période, les bâtiments et les équipements sont nettoyés et désinfectés. La durée du videsanitaire doit être au minimum de:

-2 semaines dans les bâtiments après nettoyage et Désinfections.

-7 semaines sur les parcours afin de permettre à la végétation de repousser (ANONYME 2010).

Le vide sanitaire consiste à laisser le bâtiment sans animaux pendant une durée de 15 à 30 jours environ, cette période se situe entre la vente et la réception de la nouvelle bande. Et ce dernier est indispensable après chaque bande, il consiste à laver la totalité du bâtiment. Le Bâtiment et les équipements doivent être lavés et désinfecter selon un protocole précis comprenant les opérations suivantes (Alloui, 2006).

La durée du vide sanitaire correspondra au temps nécessaire pour assécher le poulailler. Chauffer si nécessaire pour réduire cette durée (Drouin, 2000) Faire attention à bien respecter un vide sanitaire de 14 jours entre chaque bande, après désinfection des bâtiments. (APABA, 2013).

PROGRAMME DE PROPHYLAXIE - POULETS DE CHAIR

J1 : Arrivée des poussins dans l'élevage

Pulvérisation de SULFATE DE CUIVRE ou VIRUNET ou AQUAVIC 3% ou IODAVIC avant la mise en place et

pendant 2 jours en présence des poussins 0.5 g/l

Vaccins Newcastle (AVINEW ou HB1) + BRONCHITE INFECTIEUSE H120 + BRONCHITE INFECTIEUSE souche

variante (CEVAC IBIRD ou GALLIVAC IB 88 ou AVI IB VAR) en goutte oculaire ou en nébulisation au couvoir

Eau sucrée (50g/l d'eau) ou vitamine C (0.5 g/l d'eau) ou VIGOSINE ou HEPASOL

J2 - J6 : Antibiotique + Vitamines

COVIT ou TETRACOLIVIT ou COLITERRAVET ou VIGAL 2X ou PANTERYL ou SUPER LAYER...

J8 : 1er vaccin GUMBORO (souche intermédiaire) en eau de boisson

CEVAC GUMBO L ou AVI IBD INTER ou HIPRAGUMBORO CH80 ou BUR706

J10: Rappel vaccin Newcastle (AVINEW ou HB1 ou CLONE) et vaccin Bronchite infectieuse souche H120 en eau de boisson

J13 : 2ème vaccin GUMBORO (souche intermédiaire plus) en eau de boisson

CEVAC IBDL ou AVI IBD PLUS ou HIPRAGUMBORO GM97 ou NOBILIS 228E

J18 : Pour les zones à forte pression virale, 3ème vaccin GUMBORO (souche intermédiaire plus) en eau de boisson.

CEVAC IBDL ou AVI IBD PLUS ou HIPRAGUMBORO GM97 ou NOBILIS 228E

J19 - J21: Anticoccidien

VETACOX ou AMPROLIUM ou TRISULMYCINE FORTE ou VOLACOX ou ANTICOX

J21 : Rappel vaccin Newcastle (CLONE ou LASOTA) et Bronchite infectieuse (H120) en eau de boisson

J22 - J23 Vitamines

:

VITAFASH ou AMIN'TOTAL ou VITAMINE AD3E+C ou BIOMULTI

J24 - J27 Prévention des maladies respiratoires

:

ENROSOL ou HIPRALONA ENRO ou TYLODOX EXTRA ou NORFLOXAN 20%

J30: Si abattage tardif: Rappel vaccin Newcastle (CLONE ou LASOTA)

J40 - J42 Anticoccidien si abattage tardif

:

VETACOX ou AMPROLIUM ou TRISULMYCINE FORTE ou DICLACOX ou ANTICOX

NB: utiliser autant que possible l'eau minérale pour les vaccinations. En cas d'utilisation de l'eau de robinet pour la vaccination en eau de boisson, diluer 2.5g/L d'eau de lait écrémé avant le mélange du vaccin à l'eau.

En cas de maladie de GUMBORO, associer VIRKON ou VIRUNET (0.5 g/L d'eau) + ANTICOCCIDIEN (1

g/L d'eau) sur 4 jours. Relancer la consommation d'aliment après le passage de la GUMBORO en distribuant un diurétique (VIGOSINE ou HEPARENOL ou HEPATURYL ou NEPHRYL ou HEPASOL).

5. Identification des maladies :

L'identification des problèmes sanitaires se fait en plusieurs étapes.

Pour diagnostiquer un problème sanitaire, organiser, et mettre en place une stratégie de contrôle, il est essentiel de garder à l'esprit que plus l'enquête est approfondie, plus le diagnostic sera complet et plus efficaces seront les mesures entreprises.

L'identification précoce des maladies est cruciale. Les changements de consommation de l'aliment et surtout de l'eau peuvent constituer un premier signe de maladie. Par conséquent, la consommation d'eau et d'aliment doit être surveillée.

Une observation quotidienne des oiseaux, de leur comportement et de tout changement au niveau du comportement, est également la clé d'une détection précoce des maladies.

Le tableau ci-dessous indique certaines méthodes pour reconnaître les signes des maladies.

Tableau 03: Reconnaître les signes d'une maladie.

Observations par le personnel de l'élevage	Surveillance au niveau de l'élevage et du laboratoire	Analyse des données et des tendances
Évaluation quotidienne du comportement des oiseaux Aspect de l'oiseau (emplant, taille, uniformité et couleur) Changements dans l'environnement (tels que qualité de la litière, stress lié au froid ou à la chaleur, problèmes de ventilation) Signes cliniques de maladie (tels que détresse ou son respiratoire, abattement, déjections, vocalisation) Uniformité du lot	Visite régulière de l'élevage Examen post-mortem de routine des oiseaux normaux et malades Prélèvement correct d'échantillons en termes de taille et de type Choix judicieux des analyses et des mesures ultérieures suite à l'examen post-mortem : besoin de validation / clarification Tests microbiologiques de routine sur les élevages, l'aliment, la litière, les oiseaux et tout autre matériel approprié Tests diagnostiques appropriés Sérologie appropriée	Mortalité quotidienne et hebdomadaire Consommation d'eau et d'aliment Tendances des températures MAA après mise en place dans l'élevage ou après l'arrivée à l'usine de transformation Saisie à l'abattoir

6. Les principales pathologies chez le poulet de chair :

6.1. Les maladies virales :

6.1.1. La maladie de Newcastle :

La maladie de Newcastle est une maladie infectieuse très contagieuse, affectant surtout les oiseaux et particulièrement les gallinacées. Provoqué par le paramyxovirus aviaire de type 1 (PMV1) de la famille des paramyxoviridae genre Rubulavirus. D'après Luthgen (1981) le NDV (Newcastle disease virus) affecte au moins 117 espèces d'oiseaux appartenant à 17 ordres. (Villat, 2001).

Cette maladie a été diversement nommée « peste aviaire atypique, pseudo peste aviaire, maladie de Ranikn et pneumo-encéphalite... » Et a été souvent confondue avec la peste aviaire, mais c'est l'appellation de « Newcastle » qui a fini par être adoptée mondialement. (Brion., 1992).

Elle est due à un microbe très résistant qui peut survivre 6 mois sur le sol du poulailler. Il peut également être transporté sur 15 km par le vent. Ce qui fait qu'elle est une maladie très

contagieuse. Elle peut ravager tout un poulailler en 3 – 4 jours.

Elle se manifeste par - la toux, des râles et des suffocations

- Une diarrhée verdâtre

- Le torticolis et le déséquilibre de l'animal.

Les poulets sont légers et manquent d'appétit.

La maladie est incurable mais la vaccination assure une protection sûre contre la maladie.

- La salmonellose Elle est due à un microbe qui prolifère surtout dans les poulaillers très sales.

Elle très répandue au Sénégal, et plus fréquente pendant l'hivernage.

Elle se manifeste différemment chez le poussin et chez l'adulte.

- Chez le poussin elle est surtout caractérisée par une enflure du ventre ; une diarrhée brune ; une respiration difficile. Les poussins sont abattus et manquent d'appétit.

- Chez le poulet elle se manifeste par une diarrhée jaune verdâtre ; un plumage ébouriffé, une perte d'appétit mais avec une forte consommation d'eau. La maladie est curable et le vaccin existe à présent.

6.1.1.1. Prophylaxie :

- **Sanitaire :**

Si un foyer infectieux, les seules moyennes de lutte efficaces sont :

Abattage total des oiseux (destruction des cadavres et des œufs qui seront conduit au centre d'équarrissage désigné). Désinfection des bâtiments et des matérielles d'élevage, destruction des litières (incinération a la chaux vive)

Interdiction de l zone contaminée éviter la propagation du virus par tous les vecteur possibles. (Dominique ballon, 2011)

- **Médicale :**

La prophylaxie médicale basée sur la vaccination systématique dans les levages avicoles, est la seul méthode de lutter contrôle maladie de Newcastle, les vaccins à employer sont les suivant : La souche hitchner B1 (HB1) peut provoquer d'éphémères réaction vaccinales elle est universellement utilisée en primo-vaccination IA souche la sota ; utilisée dans l'eau de boisson chez les poulets de chair, elle est moins atténuée pour le genre GALLUS que HB1 et peut entrainer des troubles respiratoires sur des animaux sains.

La souche VG/GA ; c'est souche vaccinale entérotrope, administrée dans l'eau de boisson ou en nébulisation (Dominique ballon, 2011).

6.1.2. Bronchite infectieuse :

La maladie de Gumboro ou bursite infectieuse a été décrite pour la première fois aux USA, près du village de Gumboro dans le Delaware, c'est une maladie virulente, contagieuse, inoculable caractérisée par son début soudain, son évolution foudroyante, sa mortalité est immédiatement élevée, la destruction des lymphocytes dans la bourse de Fabricius et autres formations lymphoïdes. (Gordon R.F., 1979).

Maladie infectieuse contagieuse due à un coronavirus affectant la poule, elle occasionne des pertes économiques en provoquant des signes respiratoires à l'origine de retard de croissance chez le poulet de chair et une chute de ponte chez les pondeuses. Elle provoque des pertes économiques importantes beaucoup plus par la morbidité qui l'accompagne que par la mortalité qu'elle provoque. (Anonyme, 2006).

_ La maladie de Gumboro Elle est également due à un microbe résistant qui peut survivre 4 mois sur le sol ou divers objets. C'est une maladie très contagieuse et qui peut entraîner beaucoup de mortalités Elle n'atteint surtout que les poulets de 4 à 6 semaines. Quelquefois, il apparaît des formes précoces qui peuvent attaquer des poussins de moins de 3 semaines. La contamination se fait par les excréments. Elle se manifeste le plus souvent par une forte fièvre et une diarrhée blanchâtre. Les poulets sont prostrés. Leur plumage est ébouriffé. Les mortalités interviennent vers la fin de l'après-midi après une courte crise. Le traitement permet de limiter les mortalités mais n'est pas très efficace. La vaccination permet de protéger les poulets contre la maladie.

6.1.2.1. Prophylaxie :

- **Sanitaire :**
- Elle doit être rigoureuse
- Désinsectisation
- Désinfection
- Nettoyer
- vide sanitaire

Toutes les mesures sanitaires sont d'actualité mais insuffisantes. Il faut les optimiser par une prévention médicale.

- **Médicale :**

La maladie naturelle confère une bonne immunité. On est donc en droit d'attendre une protection immunitaire des vaccins à virus vivant atténués ou à virus inactivés, il faut

également prendre en compte les variant circulant dans un secteur géographique donné pour adapter les valences vaccinales utilisées dans les programmes de prophylaxie médicale (Villat, 2001).

Une bonne protection des poussins passe par le vaccin de parents car les anticorps maternelles persistent 4 à 5 semaines si les poules sont bien vaccinées dans ces transmission immunitaire maternelle persiste pendant tout la ponte. Caséux (JeaneB.Picaux 1998)

Une poule mal vaccinée = 160 poussins mal protégés, il faut chercher à obtenir des poussins un niveau immunitaire élevée uniforme. (Vinde Vogel, 1992).

Les poussins à taux d'anticorps bas = lots hétérogènes a vacciné. (Dominique Ballon, 2011) Pour une vaccination efficace contre la maladie de Gumboro avec des vaccins vivant, Ferre et Belloc (2005) ont montré qu'il faut un taux d'AC d'origine maternel compatible avec la souche vaccinal soit 350 en ELISA (kit IDEX X, dilution 1 /500) pour les vaccins intermédiaire et 500 pour les vaccins a souches dite (chaude).

Figure 03: Courbe caractéristique de mortalité de la forme aiguë de la maladie de Gumboro (Parkhust; 1964).

6.1.3. La coccidiose :

Elle est due à des parasites. Ils se développent surtout à la faveur de l'humidité. Les poulets se

contaminent par leurs excréments Elle se manifeste par une diarrhée accompagnée de sang. Les poulets maigrissent. Leur bec et leurs pattes deviennent très pâles. La prévention et le traitement de la maladie se fait à l'aide d'anticoccidiens. D'ailleurs ces produits sont souvent incorporés dans les aliments de volaille pendant leur fabrication.

E.maxima E. acervulina E. tenella E. necatrix E. brunetti

Figure 04: Score lésionnel des coccidioses (AAAP).

6.1.3.1. Prophylaxie :

Aucune méthode actuellement disponible ne permet de contrôler parfaitement ce parasitisme. Par ailleurs certains ne sont pas applicables dans certains cas : la chimio prévention n'est pas autorisée chez la poule en ponte du fait du passage éventuel de résidus dans l'œuf, l'élevage sur la litière permanente ne permet pas d'appliquer certaines mesures de désinfection et d'assurer un vide sanitaire du bâtiment. (Fritzceche et Gerreits 1965).

6.2. Les maladies bactériennes :

6.2.1. Colibacillose :

Plusieurs stéréotypes spécifiques d'E. Coli sont responsables de troubles divers chez les oiseaux : infections intra vitellins, septicémies du poussin, omphalites, péricardites, péritonites, salpingites, coli granulomateuse, arthrites... Elle représente souvent chez les poulets de chair une complication d'une infection mycoplasmique ou virale (Anonyme ,2008).

6.2.1.1. Prophylaxie :

- **Sanitaire :**

Elle vise à lutter contre toute les sources de contamination, les vecteurs animés ou inanimés et les vecteurs favorisants. Les rongeurs commensaux des volailles sont des «réservoirs» de colibacille virtuellement pathogène est doit être systématiquement combattu.

- **Médicale**

Il existe un vaccin inactivé commercial destiné aux poules reproductrices permettrait d'après l'indication de fabricant d'apporter une protection passive aux poussins issus à condition que

le colibacille responsable de la pathogénie soit le plus homologue possible de ceux du vaccin. Les autovaccins inactivés permettent d'utiliser la souche isolée dans l'élevage concerné et sont efficaces dans la prévention des colibacilloses en ponte, voire en thérapeutique. (Dominique Ballon, 2011).

6.2.2. Les Mycoplasmoses aviaire :

Les mycoplasmoses aviaires sont des maladies infectieuses, contagieuses, qui affectent les poules et la dinde ainsi que de nombreuses autres espèces. Elles sont responsables de très graves pertes économiques. Elles résultent de l'infection des oiseaux par des mycoplasmes associés ou non à d'autres agents pathogènes et sont favorisées par les stress biologiques ou liées aux conditions d'environnement (Seddi W, Didani, 2016).

Les espèces les plus pathogènes sont : *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, puis viennent en fonction des circonstances : *M. meleagridis*, *M. Lowae*. (Villat, 2001).

Sont responsables de troubles respiratoires chroniques dus à *Mycoplasma gallisepticum*. La maladie apparaît le plus souvent après une affection intercurrente due à d'autres motifs, soit infectieux (bronchite infectieuse, maladie de Newcastle,...) soit liée aux conditions d'ambiance (forte odeur d'ammoniac, refroidissement, ventilation forte,...). L'évolution de la maladie est lente et transmise d'un oiseau à un autre ou par l'intermédiaire de l'œuf.

La maladie évolue généralement de manière insidieuse et progressive dans l'élevage, sans aucune tendance à la guérison. Cependant le développement de l'infection peut être brutal sous l'effet d'un stress important, certaines souches de MG isolées chez la poule ou chez la dinde montrent une transmissibilité plus faible et le développement dans l'élevage de l'infection par ces souches est plus lent. (Villat, 2001).

6.2.2.1. Prophylaxie :

- **Sanitaire :**

Les techniques de contrôle employées doivent tenir compte de la persistance des mycoplasmes dans l'environnement des poulaillers. (Maoris, 2001)

Des barrières sanitaires très strictes doivent donc être mises en place : opération de désinfection, vide sanitaire, mesure d'isolement de protection de l'élevage, d'hygiène générale et de bon conduit d'élevage.

- **Médicale :**

La vaccination peut être utilisée comme moyen de prévention des mycoplasmoses aviaires causées par *M. gallisepticum* mais ne permet pas d'éliminer l'infection. (Maoris, 2001).

7. Enquêtes sur les maladies :

Une enquête épidémiologique nécessite des connaissances sur les signes normaux selon l'âge et la détection des anomalies pour le lot. Il est important d'être familier des paramètres ou normes de production habituels de l'espèce.

Lorsque des problèmes de santé sont observés ou suspectés dans le lot de poulets de chair, le vétérinaire doit être consulté immédiatement

Il est utile de rester informé des problèmes sanitaires qui surviennent à l'échelle locale et régionale pour être au courant des difficultés sanitaires potentielles

Une approche systématique est indispensable en matière de résolution des problèmes sanitaires sur l'élevage.

Voici les éléments à vérifier :

- Aliment : disponibilité, consommation, distribution, appétence, contenu nutritionnel, contaminants et toxines.
- Lumière : adéquate pour une croissance et un développement efficaces, exposition et intensité uniformes.
- Litière : matière utilisée, profondeur, répartition, niveau d'humidité, densité de pathogènes, toxines et contaminants.
- Air : vitesse, disponibilité, humidité, température, contaminants (taux d'ammoniac et de toxines) et obstacles à la circulation.
- Eau : disponibilité, consommation, distribution, source, contaminants et toxines, charge microbienne, additifs et désinfectants.
- Espace : densité des oiseaux, obstacles et équipements qui réduisent l'espace, disponibilité de l'aliment et de l'eau.
- Hygiène : hygiène des locaux, lutte contre les parasites, entretien, pratiques de nettoyage et de désinfection (bâtiments et sols, mangeoires, abreuvoirs, silos).
- Sécurité : risques liés à la biosécurité (conception du bâtiment et pratiques de biosécurité).

Les tableaux 5.5 et 5.6 donnent des exemples de paramètres de mortalité potentiellement liés à la qualité et à la santé de l'oiseau. Les tableaux indiquent également des mesures possibles d'investigation qui utilisent l'approche de résolution des problèmes sanitaires.

Tableau 4.1.: Résolution des problèmes courants après 7 jours de vie.

Observation	Investigation	Causes probables
-------------	---------------	------------------

CHAPITRE II

<p>Qualité médiocre des poussins : Nombre accru de morts à l'arrivée (MAA) Les poussins sont inactifs et lents à réagir ; ils manquent d'énergie Aspect général du poussin : Ombilic non cicatrisé Tarses/bec rouge Pattes avec des stries noires Jaune d'œuf ou ombilic décoloré ou malodorant</p>	<p>Aliment, hygiène, air et eau : État de santé et d'hygiène du lot reproducteur Manipulation, stockage et transport des œufs Hygiène, incubation et gestion de l'éclosion Éclosion, manipulation et transport des poussins</p>	<p>Alimentation inadaptée du lot reproducteur État de santé et d'hygiène du lot reproducteur, de l'éclosoir et des équipements Paramètres de gestion inadaptés du stockage des œufs, de l'humidité relative, des températures et des équipements Perte d'humidité anormale pendant l'incubation Température d'incubation anormale Déshydratation due à une durée d'éclosion trop longue ou à une récupération trop tardive des poussins</p>
<p>Poussins de petite taille du 1er au 4e jour</p>	<p>Aliment, lumière, air, eau et espace : Remplissage du jabot 24 heures après la mise en place des poussins Disponibilité et accès à l'aliment et à l'eau Confort et bien-être de l'oiseau</p>	<p>Moins de 95 % des poussins ont un remplissage du jabot adéquat 24 heures après la mise en place Poussins faibles Mangeoires et abreuvoirs inadaptés Quantité d'eau et d'aliment inadaptée Problèmes d'emplacement et d'entretien des équipements Température de démarrage et environnement inadaptés</p>
<p>Poussins chétifs : Oiseaux de petite taille du 4e au 7e jour</p>	<p>Aliment, lumière, litière, air, eau, espace, hygiène et sécurité : Lot reproducteur État d'hydratation des poussins Conditions de démarrage Qualité et accès à l'aliment Temps d'arrêt entre les lots Recherche de maladies</p>	<p>Poussins issus de lots reproducteurs d'âges très différents Poussins incapables de trouver ou d'accéder à l'eau Températures de démarrage inadaptées Poussins incapables de trouver l'aliment ou aliment de qualité médiocre Temps d'arrêt trop court entre les lots Nettoyage et désinfection inadéquats Mauvaises pratiques de biosécurité et d'hygiène</p>

Tableau4.2.: Résolution des problèmes courants après 7 jours de vie.

CHAPITRE II

Observation	Investigation	Causes probables
<p>Maladie : Métabolique Bactérienne Virale Fongique Maladie due à des protozoaires Parasitique Maladie due à des toxines</p>	<p>Aliment, lumière, litière, air, eau, espace, hygiène et sécurité : Hygiène dans l'élevage de poulets de chair</p> <p>Recherche des maladies locales</p> <p>Vaccination et stratégie de prévention des maladies Qualité et approvisionnement de l'aliment</p> <p>Éclairage et ventilation</p>	<p>Conditions environnementales médiocres Biosécurité médiocre Risque élevé de maladies Faible protection contre les maladies Mise en place d'un programme de prévention des maladies inadéquat ou inadapté Qualité médiocre de l'aliment Accès insuffisant des oiseaux à l'eau et l'aliment Ventilation excessive ou insuffisante</p>
<p>Comportement anormal des oiseaux</p>	<p>Origines potentielles : Température Gestion Troubles d'immunodépression</p>	<p>Gestion de l'élevage inadéquate Équipement inadéquat Confort et bien-être de l'oiseau insuffisant</p>
<p>Nombre important d'oiseaux morts à l'arrivée (MAA) de l'usine de transformation : Taux de saisie élevé à l'abattoir</p>	<p>Aliment, lumière, litière, air, eau, espace, hygiène et sécurité : Registres et données du lot État de santé du lot Antécédents du lot pendant la période de croissance (pannes d'alimentation, d'eau ou de courant) Dangers potentiels dus à des équipements dans l'élevage Manipulation des oiseaux par les ramasseurs, manutentionnaires et transporteurs Degré d'expérience et de formation du personnel qui manipule et transporte les oiseaux Conditions lors de l'attrapage et du transport (telles que la météo et l'équipement)</p>	<p>Problèmes de santé au cours de la croissance Gestion des antécédents pertinents affectant la santé et le bien-être des oiseaux</p> <p>Manipulation et transport inadaptés des oiseaux par le personnel</p> <p>Conditions difficiles (liées à la météo ou à l'équipement) lors des manipulations, de l'attrapage ou du transport vers l'usine de transformation</p>

8. Techniques de vaccination chez les volailles

8.1.Méthode de vaccination :

8.1.1. Vaccination par eau de boisson :

Cette technique de vaccination ne peut s'appliquer que pour des oiseaux de plus de 5 jours d'âge, en raison de la variabilité de la consommation d'eau pendant les premiers jours de vie.

8.1.1.1. Préparation de la solution vaccinale :

Utiliser une eau propre potable sans aucune trace de désinfectant.

Ajouter le lait en poudre écrémé à raison de 2.5 g/litre afin de préserver la solution vaccinale.

Ouvrir les flacons de vaccin dans l'eau, dissoudre le contenu dans une petite quantité d'eau et bien rincer chaque flacon.

Agiter et compléter la solution vaccinale avec la quantité d'eau nécessaire pour une consommation en 1 h 30 à 2 heures.

Figure 05 : Préparation de vaccin de J16 par l'eau de boisson (GOMBO L) (anonyme, 2019).

8.1.1.2. Points cruciaux :

❖ Eau de boisson :

- Eau potable (sans trace de désinfectant)
- pH légèrement acide entre 5.5 et 6.5 (sinon ajouter un acidifiant)
- Absence de bactéries, matières organiques et minérales (essentiellement pour l'eau de forage).
- Eau fraîche.

8.1.1.3. Nettoyage du circuit d'abreuvement :

- Détartrer et nettoyer les canalisations régulièrement afin d'éliminer le biofilm.
- Nettoyer les abreuvoirs à l'aide d'une éponge sans désinfectant et vérifier leur bon fonctionnement.

8.1.1.4. L'assoiffement des animaux :

- Assoiffer les animaux (1H30) avant la distribution de la solution vaccinale (faire attention à la durée d'assoiffement des animaux en périodes de hausse température).

8.1.1.5. Vidange du circuit d'eau :

- Vider le circuit de l'eau restante, pour les pipettes purger en bout de rampe les lignes et pour les abreuvoirs en cloche vider l'eau présente dans un seau.

8.1.1.6. Volume d'eau :

- Estimé à environ 20% de la consommation de la veille.

Volume par 1000 sujets (en litres)		Age (semaines)
15		2
20		3
28		4
35		5
42		6
45		7

8.1.1.7. Préservation du vaccin et neutralisation du chlore :

- Ajouter du thiosulfate sodique à raison de 3.2g / 200 litres d'eau.
- Addition de lait écrémé en poudre à raison de 2.5g / litre d'eau.

8.1.1.8. Distribution du vaccin :

- Approvisionner avec des arrosoirs en plastique les abreuvoirs en cloche.
- Purger en bout de rampe jusqu'à apparition de la solution vaccinale pour les pipettes.
- Circuler lentement dans le bâtiment de manière à inciter les oiseaux à consommer la solution vaccinale.
- Une fois la solution vaccinale bue, remplir le réservoir d'eau avec une eau potable sans trace de désinfectant.

8.1.2.. Contrôle de la vaccination :

- Coloration blanchâtre de l'eau suite à l'utilisation du lait écrémé ou bleue si colorant, en fin de circuit et/ou dans les abreuvoirs,
- Pour contrôler, utiliser un colorant et prélever 25 à 50 oiseaux dans 5 à 6 endroits différents du bâtiment pour voir la coloration du jabot,
- Une vaccination en eau de boisson est considérée satisfaisante quand au moins 90% des sujets présentent une coloration bleue au niveau de la langue ou du jabot.

8.1.3. Vaccination par nébulisation :

Cette technique de vaccination consiste à pulvériser une solution vaccinale sous forme de gouttelettes qui entrent en contact avec les muqueuses de l'œil et du système respiratoire pour que le virus vaccinal se multiplie.

La réponse immunitaire sera d'abord locale, puis générale.

Cette technique est indiquée pour les virus à tropisme respiratoire (BI, NDV, TRT/SIGT...)

Figure 06: Préparation de vaccin de J7 par un nébuliseur (anonyme, 2019).

Figure07 : La vaccination par un nébuliseur électrique (anonyme, 2019).

Figure 08: Soif de poulet pour la vaccination de GOMBO L (anonyme, 2019).

8.1.3.1. Préparation de la solution vaccinale :

- Utiliser une eau de bonne qualité bactériologique, sans trace de désinfectant, légèrement acide (eau minérale ou de table)
- Ouvrir les flacons de vaccin dans l'eau, dissoudre le contenu dans une petite quantité d'eau et bien rincer chaque flacon.

CHAPITRE II

- Agiter et compléter la solution vaccinale avec la quantité d'eau nécessaire pour vacciner l'ensemble du cheptel du bâtiment.

8.1.3.2. Points cruciaux :

- La taille et homogénéité des gouttelettes :

La taille des gouttelettes et leur homogénéité est fonction de nombreux paramètres :

1. Le type de nébulisateur.
2. Le modèle de buse.
3. Les facteurs d'ambiance du bâtiment : le temps mis par les gouttelettes pour

atteindre la tête des volailles dépend des conditions d'ambiance (température, hygrométrie, ventilation...)

La taille des gouttelettes en contact réellement avec l'œil ou le système respiratoire des volailles détermine en partie l'efficacité de la vaccination par nébulisation et influe sur l'intensité des réactions respiratoires post-vaccinales.

8.1.3.3. Déroulement de la vaccination :

- Vacciner le matin ou tard le soir (heures plus fraîches).
- Ne vacciner par la nébulisation que des volailles bénéficiant d'un bon état sanitaire.
- Utiliser un matériel propre, sans trace de désinfectant, bien entretenu parfaitement réglé et réservé exclusivement à la vaccination.
- Baisser l'intensité lumineuse, arrêter les radiants et arrêter la ventilation au cours de la vaccination.
- Nébuliser la tête des volailles en effectuant au minimum deux passages.
- Remettre en marche la lumière. La ventilation (ouvrir rideau en bâtiment ouvert) et les radiants 15 à 30 minutes après la vaccination.

8.1.4. Vaccination par injection :

Cette technique consiste en l'injection du vaccin en intramusculaire au niveau des muscles du bréchet ou de la cuisse, ou en sous-cutanée au niveau du cou (cas des vaccins bactériens en adjuvant huileux).

Les vaccins à injecter sont soit remis en suspension dans leur diluant avant d'être injecter (vaccins vivants), soit prêt à l'emploi (vaccins inactivés).

8.1.4.1. Points cruciaux :

- Pour les vaccins huileux :

CHAPITRE II

- Sortir les flacons du réfrigérateur 6 à 8 h avant l'utilisation, afin d'améliorer la fluidité du vaccin.
- Utiliser un matériel d'injection le plus propre possible.
- Régler les seringues à la dose indiquée pour chaque vaccin en vérifiant la quantité délivrée au niveau d'un tube gradué après dix injections.
- Utiliser des aiguilles adaptées à l'âge et au type de vaccin à administrer (1.25mm x 12mm ou 0.90 mm x 6mm).
- Changer fréquemment les aiguilles et vérifier au cours du chantier de vaccination la conformité du biseau.
- Agiter régulièrement le flacon pour homogénéiser son contenu.
- Faire attention au point d'injection.
- Vérifier que chaque oiseau a pris sa dose et que le nombre total des doses utilisées correspond au nombre des sujets vaccinés.

8.1.5. Autres techniques de vaccination

8.1.5.1. Trempage de bec :

Cette technique est utilisée sur des poussins de moins d'une semaine d'âge, elle consiste à tremper le bec jusqu'aux narines afin de faire pénétrer la solution vaccinale dans les conduits nasaux.

Solution vaccinale de 150 à 200 ml / 1000 poussins.

8.1.5.2. Transfixion alaire :

Cette méthode est réservée à la vaccination contre la variole aviaire, elle s'applique sur la membrane alaire à l'aide d'une double aiguille cannelée.

Il faut respecter le temps d'utilisation de la préparation vaccinale (moins d'une heure).

Une vaccination est considérée satisfaisante quand au moins 90% des sujets présentent des pustules au niveau des points d'injection 7 à 10 jours post-vaccination.

8.1.5.3. Injection in ovo :

Cette technique consiste en l'injection d'un vaccin vivant (Marek, Gumboro.) au niveau de l'œuf embryonné au moment du transfert des œufs de l'incubateur à l'éclosoir (18ème jours d'incubation).

9. Protocole de vaccination :

Le programme de vaccination doit être établi en fonction :

- ✓ Des données épidémiologiques disponibles dans chaque pays ou région,

CHAPITRE II

permettant de reconnaître les dominants pathologiques.

- ✓ Des données propres à chaque élevage et à son environnement.
- ✓ Des connaissances immunologiques et des règles de la vaccination.
- ✓ Des contrôles sérologiques (profil immunitaire des troupeaux).

Tableau 05 : Programme de vaccination :

Nom du vaccin	Maladie	Age à la vaccination	Mode de vaccination
BIH120+HB1	Bivalent Newcastle Bronchite	1 ^{er} jours à la couveuse	Nébulisation
IBRD	Bronchite infectieuse	07- 08 jours	Nébulisation
ND Clone 30	Newcastle	12 jours	Nébulisation
Gombo L	Gumboro	16-18 jours	Eau de boisson
New L	Rappel Newcastle sota	28 jours	Nébulisation

N.B : un antistress est administré avant, pendant et après chaque vaccin.

La vaccination peut se faire dès 1^{er} jour sur des oiseaux non porteurs d'anticorps maternels. La date de vaccination est en fonction du taux d'anticorps maternel résiduel chez l'oiseau.

Cependant seule une sérologie à J1 permet d'évaluer la date optimale de vaccination pour le troupeau.

Pour le vaccin de Gombo L ils utilisent du lait en poudre pour en cas de produits chimiques ne tuer pas le vaccin (vivant atténué).

❖ **Plan de prophylaxie poulet de chair (docteur Doumandji Wafaa, 2021).**

CHAPITRE II

Age

J1 : **Arrivée des poussins dans l'élevage**
Pulvérisation de désinfectant avant la mise en place des poussins du bâtiment et du matériel (poussinière)

Vaccins Newcastle (**HB1**) + BRONCHITE INFECTIEUSE **H120**
+ BRONCHITE INFECTIEUSE souche variante (CEVAC IBIRD ou GALLIVAC IB 88 ou AVI IB VAR) en goutte oculaire ou en nébulisation au couvoir
Eau sucrée (50g/l d'eau) ou vitamine C (0.5 g/l d'eau) ou VIGOSINE ou HEPASOL
Antibiotique + Vitamines

J2 - J6 :
COVIT ou TETRACOLIVIT ou COLITERRAVET ou **VIGAL 2X** ou PANTERYL ou SUPER LAYER...

J8 : 1er vaccin GUMBORO (souche intermédiaire)
en eau de boisson
CEVAC **GUMBORAL CT** ou AVI IBD INTER ou HIPRAGUMBORO CH80 ou BUR706

J10: Rappel vaccin Newcastle (**AVINEW** ou HB1 ou **LASOTA**) et vaccin Bronchite infectieuse **souche H120** en eau de boisson

J14 : 2ème vaccin GUMBORO (souche intermédiaire plus) en eau de boisson
CEVAC **IBDL** ou **GUMBORAL CT** ou HIPRAGUMBORO GM97 ou NOBILIS 228E

J18 : Pour les zones à forte pression virale, 3ème vaccin GUMBORO (souche intermédiaire plus) en eau de boisson
CEVAC IBDL ou D78 ou HIPRAGUMBORO GM97 ou NOBILIS 228E

J19 - J21: Anticoccidien
VETACOX ou AMPROLIUM ou TRISULMYCINE FORTE **BAYCOX**

J21 : Rappel vaccin Newcastle (**CLONE** ou **LASOTA**) et Bronchite infectieuse (**H120**) en eau de boisson

J22 - J23 : Vitamines
VITAFLASH ou AMIN'TOTAL ou **VITAMINE AD3E+C** ou BIOMULTI B

J24 - J27 : Prévention des maladies respiratoires

CHAPITRE II

ENROSOL ou HIPRALONA ENRO ou TYLODOX EXTRA ou NORFLOXAN 20%
ENROFLOXACINE

J30: Si abattage tardif: Rappel vaccin Newcastle
(CLONE ou **LASOTA**)
J40 - J42 : Anticoccidien si abattage tardif

VETACOX ou AMPROLIUM ou TRISULMYCINE FORTE ou DICLACOX ou ANTICOX
NB: utiliser autant que possible l'eau minérale pour les vaccinations. En cas d'utilisation de l'eau de robinet pour la vaccination en eau de boisson, diluer 2.5g/L d'eau de lait écrémé avant le mélange du vaccin à l'eau.

En cas de maladie de GUMBORO, associer VIRKON ou VIRUNET (0.5 g/L d'eau) +
ANTICOCCIDIEN (1 g/L d'eau) sur 4 jours.

Relancer la consommation d'aliment après le passage de la GUMBORO en distribuant un diurétique
(**VIGOSINE** ou HEPARENOL ou HEPATURYL ou NEPHRYL ou HEPASOL).hepato protecteur

Source : IVOGRAIN .2016 Plans De Prophylaxie .PDF. Nutrition Animale .SIPRA

The word "CONCLUSION" is centered on the page. It is flanked by two large, red, decorative brackets that resemble stylized curly braces. The brackets have a gradient from a darker red at the top to a lighter red at the bottom and feature a pointed, inward-curving end on the outer side.

CONCLUSION

CONCLUSION

Conclusion :

A l'issue de notre recherche, il ressort que :

La vaccination peut jouer un rôle précieux dans le contrôle, la prévention et l'élimination des virus de l'Influenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP). Dans les zones où l'IAHP est endémique, le vaccin a été utilisé pour réduire la charge virale dans l'environnement, ce qui, en retour, réduit les risques d'exposition humaine et la probabilité d'une pandémie de grippe ou d'une grippe zoonotique, de même que le risque de maladie grave chez les volailles.

Lorsqu'elle est utilisée de manière rationnelle, la vaccination peut aider à contrôler et même à éliminer un IAHP. La vaccination n'est pas « une solution magique » qui résoudra tous les problèmes et elle doit être mise en place en parallèle de mesures de contrôle et de prévention. Elle peut avoir des conséquences indésirables lorsqu'elle n'est pas correctement menée. Pour tous les pays ayant des difficultés à contrôler une épizootie d'IAHP par l'utilisation unique de l'abattage sanitaire, la vaccination devrait constituer une option pouvant aider à contenir la maladie et à réduire les risques d'infection humaine. Notre recherche donne un aperçu des principales informations qui doivent être importantes pour un tout zootechnicien lors de l'utilisation de la vaccination et ces principales pathologies ainsi le plan de prophylaxie poulet de chair.

Dans le monde, la vaccination a été utilisée avec succès pour faciliter l'élimination du virus. Malgré ces expériences positives, une résistance importante à l'utilisation des vaccins persiste. Cette résistance est liée d'une part aux conséquences négatives, perçues ou réelles, associées à l'utilisation de la vaccination, et d'autre part à la crainte de ne pouvoir mobiliser les ressources suffisantes pour mettre en œuvre les programmes de vaccination.

Donc les maladies virales et infectieuses peuvent être contrôlées par la vaccination.

La vaccination aide à prévenir ces maladies en stimulant ou en renforçant le système immunitaire des poulets en produisant des anticorps contre les maladies dont on vaccine contre eux. Les poulets de chaires sont soumis à un programme de vaccination spécifique, ce programme est déterminé en Algérie par la Direction des Services vétérinaires ou un vétérinaire spécialisé.

Références

Bibliographiques

Références bibliographiques

1. (Seddi et Didani ; 2016) : Étude des paramètres d'élevage d'une bande de poulet de chair dans la région de Bouira.
2006, p. 645-654.
2. Adverse effects of vaccines: evidence and causality. Committee to Review Adverse Effects of Vaccines, Institute of Medicine. National Academies Press, 2011.
3. AJJAN Nizar. La vaccination. Manuel pratique de tous les vaccins. Paris : Elsevier-Masson, 2009. 345p.
4. Alloui (2006): Conduite de l'élevage avicole (poulet de chair) dans la wilaya douaregla (cas de daïra sidi Amrane).
5. Anonyme : <http://www.sosgali.org/norriture.htm> Date de consultation 23.12.2010.
6. Aviculture au Maroc. Disponible sur: <http://www.avicultureaumaroc.com/vaccin.html>.
7. Bigot et al. 2001. Alimentation néonatale et développement précoce du poulet de chair. INRA Prod. Anim. 14:219-230.
8. Boussaida T, 2016. Facteurs des réussit d'un bon démarrage du poulet de chair. mémoire pour l'obtention du diplôme de Master. Institute des sciences vétérinaire et des sciences Agronomiques. Université Batna 1. P72.
9. Chalghoumi et al. 2009a. Hen egg yolk antibodies (IgY), production and use for passive immunization against bacterial enteric infections in chicken : a review. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 13:295-308.
10. Chen R, Davis R, Sheedy K. Vaccines 6 ed. in Plotkin S, Orenstein W ed. Safety of immunizations. Saunders 2013; p. 1557-81.
11. Ensemble, au delà de la santé animale .disponible sur: <https://www.ceva.tn/Produits/Volailles/Vaccins>.

- 12.** FISCHBACH Nicolas, COUPIN Gilliane (Dir). Vaccination : Passé, présent, futur. 131p. Thèse de Doctorat : Pharmacie. Strasbourg : Université Louis Pasteur. 2008.
- 13.** Immunization Safety Review Committee of Institute of Medicine:
<http://www.iom.edu/iom/iomhome/nsf/pages/immunization+safety+review> .
- 14.** Julie. LECLERC. La vaccination: Histoire de vaccin et conséquences Epidémiologiques. Diplôme d'État de Docteur en pharmacie. Limoges: Faculté de pharmacie 2011.146p.
- 15.** Kowalczyk et al. 1985. Quantification of maternal-fetal IgG transport in the chicken. Immunol. 54 :755-762.
- 16.** La vaccination (Québec). Disponible sur : <https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/vaccination/comprendre-la-vaccination#c981>.
- 17.** MEDDAH K. - "Diagnostic et perspectives d'amélioration de l'aviculture algérienne : Cas de l'élevage de poulet de chair dans la wilaya de Tiaret". Mémoire d'ing. ENSA d'El Harrach (Alger), 2011.
- 18.** Ministère de la Santé et des Services sociaux (Québec). Disponible sur:
<https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination/piq-vaccinologie-pratique/contre-indications/>
(Ministère de la santé et des services sociaux (Québec).
- 19.** Mokrani. Merwa. Hdji salsabile. Suivie d'élevage de poulet de chair dans le complexe avicole de Bir oueld Khelifa Wilaya de Ain Defla. Diplôme de docteur vétérinaire Blida. Institute des sciences vétérinaire. 2019.179p.
- 20.** MOULIN Anne-Marie. Aventure de la vaccination. La Flèche : Fayard, 1996. 498p (Coll. Penser la médecine).
- 21.** Patterson et al. 1962. Antibody production and transfer to egg yolk in chickens. J. Immunol. 89:272-278.
- 22.** Pizzorno JE Jr, Murray Michael T (Ed). Textbook of Natural Medicine, Churchill Livingstone, États-Unis.
- 23.** R. COHEN. Effet indésirables et réactions secondaires aux vaccins. Janvier 2019.n°227.
- 24.** RIHANE A. - " Le modèle de production avicole en Algérie : Aperçu sur le fonctionnement de l'industrie des aliments du bétail dans la région d'Alger". Mémoire d'ing. INA d'El Harrach (Alger), 1989.

- 25.** Rose et al. 1974. Immunoglobulin classes in the hen's egg : their segregation in yolk and white. Eur. J. Immunol. 4:521-523.
- 26.** ROY Eric, GAY Roger (Dir). La variole, histoire et actualité. 124p. Thèse de Doctorat : Médecine. Limoges : Université de Limoges, 1998.
- 27.** SCHEIBNER Viera. Adverse effects of adjuvants in vaccines. [en ligne]. 2000 Disponible sur : <http://www.whale.to/vaccine/adjuvants.html> Consulté le : 27 mai 2010.
- 28.** Seitz CS, Bröcker EB, Trautmann A. Vaccination-associated anaphylaxis in adults: diagnostic testing ruling out IgE-mediated vaccine allergy. Vaccine, 2009; 27:3885-3889 Stratton K, Ford A, Rusch E et al.
- 29.** Starnbach MN (Ed). The truth about your immune system ; what you need to know, President and Fellows of Harvard College, États-Unis, 2004.